

Список использованных источников

1. Адамчук В.В. Экономика и социология труда: учебник для вузов / В.В. Адамчук. – М.: Юнити, 2001. – 365 с.
2. Ромашов О.В. Социология труда: учебное пособие для студентов вузов / О.В. Ромашов. – М.: Гардарики, 2001. – 320 с.
3. Сидорина Т.Ю. Социальная политика – между экономикой и социологией / Т.Ю. Сидорина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/16/1214863195/Sidorina.pdf>. – (Дата обращения: 05.01.2021).
4. Ярская В.Н. Социальная политика, социальное государство и социальный менеджмент: проблемы анализа / В.Н. Ярская // Журнал исследований социальной политики. – 2003. – № 1. – С. 3-15.
5. Казанцева А.Н. Законодательство по вопросам социальной защиты и социального обслуживания в России и Великобритании: монография / А.Н. Казанцева; под науч. ред. С.Е. Гасумовой; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2015. – 90 с.
6. Райзберг Б. Современный экономический словарь / Б. Райзберг, Л. Лозовский, Е. Стародубцева. – 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 479 с.
7. Терри Джон. В. Словарь для бизнеса и финансов. – Fayetteville: University of Arkansas Press, 1989. – 497 с.
8. Занина О.В. Современные принципы социальной защиты населения / О.В. Занина // Научный результат. Экономические исследования. – 2015. – №2. – С. 54-61.
9. Что означает гистерезис для экономики и безработицы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://targetbank.ru/hysteresis/#:~:text=Гистерезисом%20в%20экономике%20называют%20явление,которые%20привели%20к%20их%20возникновению>. – (Дата обращения: 15.01.2021).

УДК 338.242

DOI

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ В
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ****РУДЧЕНКО Т.И.,****канд. экон. наук, доцент****ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»;****РЕТИНСКИЙ С.Г.,****главный специалист информационно-****аналитического отдела Министерства****информации Донецкой Народной Республики,****Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье рассмотрены современные проблемы государственного управления экономикой в условиях информационного общества. Проанализирован процесс государственного управления экономикой в условиях цифровизации. Обоснована необходимость оптимизации законодательства Донецкой Народной Республики в соответствии с международной практикой. Разработаны предложения по совершенствованию информационно-аналитического обеспечения государственного управления экономикой в Донецкой Народной Республике.

Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение, государственное управление экономикой, информационное общество, цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, электронное правительство, информационный портал, электронный документооборот, информационная система.

IMPROVEMENT OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF STATE CONTROL OF THE ECONOMY IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

RUDCHENKO T.I.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor
SEE HPE «Donetsk National Technical University»;
RETINSKY S. G.,
Chief Specialist of the Information and Analytical
Department of the Ministry of Information of the
Donetsk People's Republic,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article deals with modern problems of state management of the economy in the information society. The process of state management of the economy in the context of digitalization is analyzed. The necessity of optimizing the legislation of the Donetsk People's Republic in accordance with international practice has been substantiated. Proposals have been developed to improve information and analytical support of state management of the economy in the Donetsk People's Republic.

Keywords: information and analytical support, state management of the economy, information society, digital economy, information and communication technologies, electronic government, information portal, electronic document management, information system.

Актуальность и постановка задачи. Увеличение потоков управленческой информации в современном мире требует всё больше времени и ресурсов на её обработку и анализ, поэтому информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов государственного управления становится одним из основных направлений дальнейшего развития общества. В период ускорения научно-технического прогресса государство становится наиболее эффективным и мощным субъектом влияния, что обусловлено его огромными ресурсными возможностями. При этом в условиях изменяющейся экономики и смены технологических укладов происходит трансформация самого государства.

В Донецкой Народной Республике ещё не приняты основополагающие документы, обеспечивающие государственное управление экономикой в условиях информационного общества. Отсутствует инфраструктура электронного правительства. В связи с этим в сфере информационно-аналитического обеспечения наблюдается отставание Донецкой Народной Республики от ведущих стран мира.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы государственного управления в информационном обществе стали предметом исследования учёных разных стран мира. Для их решения В. Глушков разработал концепцию информационных барьеров [1], Э. Тоффлер – концепцию трёх волн [2], И. Пригожин – концепцию неравновесных процессов [3]. У. Бек создал теорию общества риска [4], С. Переслегин – теорию когнитивной фазы [5], Д. Белл – теорию информационного общества [6]. Ф. Махлуп, Т. Умесао, Ю. Хаяши Д. Тапскотт и Н. Негропonte разработали категории «информационное общество» и «цифровая экономика». Проблемы информационно-аналитического обеспечения государственного управления нашли отражение в трудах российских учёных Е. Андреева, Ю. Васютина, В. Елагина, В. Кузнецова, В. Попова, В. Горохова, Д. Хижнякова и др.

Вместе с тем анализ исследований по данной тематике показал, что при всём разнообразии работ, посвящённых проблемам государственного управления в информационном обществе, вопросы информационно-аналитического обеспечения деятельности органов власти требуют более глубокого изучения в контексте цифровой трансформации.

Цель статьи – определить пути совершенствования информационно-аналитического обеспечения государственного управления экономикой.

Изложение основного материала исследования. Широкое распространение информационно-коммуникационных технологий изменяет форму государственного управления. Формирование электронного правительства является одним из наиболее актуальных вопросов, потому что эффективность управления во многом зависит от оперативности сбора, обработки и передачи информации. Оно подразумевает способ взаимодействия правительства с гражданами для получения информации и государственных услуг, а также органов власти между собой при помощи информационно-коммуникационных технологий.

Ожидаемый эффект от внедрения электронного правительства:

– получение информации о государственных услугах, размещённых на сайтах профильных ведомств;

– интерактивное взаимодействие сотрудников ведомств с гражданами;

– участие граждан в формировании государственной политики;

– осуществление денежных транзакций;

– оптимизация взаимодействия органов власти между собой.

Использование информационно-коммуникационных технологий становится одним из механизмов повышения эффективности работы государственных органов. Внедрение ИКТ и дальнейшее совершенствование информационных систем обеспечивает автоматизацию сбора информации, интеграцию баз данных различных ведомств в единое хранилище, межведомственное информационное взаимодействие.

В Донецкой Народной Республике нет в открытом доступе данных, позволяющих дать оценку того, насколько успешно внедряются ИКТ в сферу государственного управления экономикой. Например, не ведётся расчёт индекса развития электронного правительства, отсутствуют показатели, в полной мере характеризующие использование Интернета населением, нет государственных программ по развитию информационно-коммуникационных технологий. Проследить динамику в ИКТ-сфере можно лишь по результатам работы отдельных предприятий.

По состоянию на 1 декабря 2019 г. в Донецкой Народной Республике насчитывалось 1,36 млн активных абонентов оператора связи «Феникс» [7]. Если учесть, что численность постоянного населения Донецкой Народной Республики на 1 февраля 2020 г. составляла 2,26 млн чел., то уровень охвата мобильной связью достиг 60% [8]. При этом мобильным Интернетом пользовалось около 350 тыс. абонентов, что составляет 26% от общего числа активных пользователей, или 16% от постоянного населения Донецкой Народной Республики. Примечательно, что 1 февраля 2019 г. мобильным Интернетом пользовались около 250 тыс. абонентов, следовательно, за десять месяцев рост составил 40%.

Развитие электронного правительства в Донецкой Народной Республике можно оценить лишь по косвенным показателям. В настоящее время в ДНР информационные системы используют некоторые органы государственной и местной власти для выполнения задач, соответствующих данным ведомствам. В других госструктурах только обсуждается целесообразность их внедрения, хотя уже осуществляется сбор, обработка и анализ информации. Получение необходимых данных позволяет оценить текущее состояние той или иной отрасли экономики и принять адекватные управленческие решения.

В 2016 г. в Администрации Главы Донецкой Народной Республики, общественных приёмных министерств и Государственном предприятии «Почта Донбасса» внедрена информационная система «Redmine». Разработан и поддерживается веб-портал управления сертификатами шифрования и подписи электронных писем. Создана информационная система «Сфера телекоммуникации». Разработана концепция Единой информационной системы.

В период с 2016 по 2017 гг. на Государственном предприятии связи «Углетелеком» был развёрнут магистральный узел передачи данных для Донецкой Народной Республики. Организованы междугородные и международные каналы связи передачи данных как по Республике, так и за её пределы. Организованы резервные каналы связи по всем направлениям в Донецкой Народной Республике. Увеличены объёмы обрабатываемой информации магистральным узлом передачи данных до 100 Гбит. Организованы площадки по раздаче телекоммуникационных услуг для коммерческого сектора во всех районных городах [9, с. 65].

В 2017 г. проводилась работа по внедрению информационной системы электронного сопровождения документов в Министерстве иностранных дел, Управлении делами Совета Министров и ГПС «Углетелеком». Для использования в Пенсионном фонде была разработана информационная система «Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования ДНР».

С декабря 2017 г. в Донецкой Народной Республике предоставляется такая услуга, как электронная цифровая подпись, которая может использоваться юридическими и физлицами как аналог собственноручной подписи для предоставления электронному документу юридической силы. За 2017-2019 гг. ГП «Почта Донбасса» выдало порядка 800 сертификатов ключа проверки электронной подписи жителям Республики. Электронная цифровая подпись выполняет на сайте госуслуг функцию идентификации личности. С её помощью облегчается запись в цифровую очередь на получение паспортов Донецкой Народной Республики и Российской Федерации. Оформить электронно-цифровую подпись можно во всех единых центрах связи [10].

В 2018 г. на 70% была подготовлена облачная платформа для внедрения государственных сервисов. В планах – развивать SIP-телефонию, предоставляя площадку для реализации различных задач и потребностей с последующей интеграцией в различные корпоративные информационные системы [11]. Институтом экономических исследований разработан проект Республиканской информационно-аналитической системы (РИАС) [9].

Формирование и развитие электронного документооборота является важной задачей на пути построения электронного правительства. По состоянию на начало июня 2019 г. в Донецкой Народной Республике с помощью системы электронного документооборота было оформлено более 55 тыс. документов [12].

Отметим, что в официальных документах Донецкой Народной Республики дано чёткое определение электронного документа, но при этом отсутствует понятие электронного документооборота [13]. Закон Донецкой Народной Республики «Об электронной подписи» определяет электронный документ с позиции применения простой, усиленной неквалифицированной и усиленной квалифицированной электронной подписи. Закон Донецкой Народной Республики «Об информации и информационных технологиях» под электронным документом понимает документированную информацию, представленную в электронной форме (табл. 1).

Под электронным документооборотом следует понимать процесс формирования, получения, хранения, обработки, передачи электронных документов. Существует внутриведомственный и межведомственный электронный документооборот.

Таблица 1

Законы, регулирующие отношения в сфере использования ИКТ

Название закона	Сфера действия
Закон Донецкой Народной Республики № 60-ІНС от 19.06.2015 «Об электронной подписи»	Регулирует отношения в сфере использования электронных подписей при: – совершении гражданско-правовых сделок; – оказании государственных и муниципальных услуг; – исполнении государственных и муниципальных функций; – совершении других юридически значимых действий
Закон Донецкой Народной Республики № 71-ІНС от 07.08.2015 «Об информации и информационных технологиях»	Регулирует отношения, возникающие при: – осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации; – применении информационно-коммуникационных технологий; – обеспечении защиты информации

В 2019 г. Министерством связи был издан приказ о создании системы «Электронная очередь подачи документов на получение паспортов». С июля того же года Государственное предприятие «Почта Донбасса» начало оказывать социальную услугу по выдаче талонов электронной очереди. Услуга предоставляется во всех отделениях почтовой связи формата Единый центр связи на бесплатной основе. До конца года было выдано 200 тыс. электронных талонов, а в рамках электронной очереди обработано более 57 тыс. пакетов документов граждан. В августе того же года запущен портал «Госуслуги-днр.рус» с возможностью регистрации пользователей онлайн.

Ведётся координация работ по внедрению программно-аппаратного комплекса, необходимого для обработки вызовов скорой медицинской помощи, поступающих в Единую оперативную диспетчерскую Республиканского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой Народной Республики. Проведена тестовая эксплуатация вышеприведенного программно-аппаратного комплекса, частично приобретено оборудование.

Произведена модернизация центрального узла межведомственной мультисервисной сети передачи данных для государственных органов власти Донецкой Народной Республики, что в свою очередь позволило консолидировать основные сервисы данной сети на территории Республики. На базе существующей сети с использованием передовых наработок были подключены все органы исполнительной власти к разработанной государственной информационной системе «НПА и поручения», которая позволяет повысить уровень контроля выполнения поручений и ускорить межведомственное взаимодействие органов власти. Запущена в работу услуга защищённого хостинга информационных ресурсов органов государственной власти и ведомств Республики, обеспечивающая работу ресурсов в момент сетевых атак злоумышленников.

Министерством связи подготовлена Дорожная карта реализации проекта по созданию автоматизированной информационной системы пограничного контроля. В ноябре 2019 г. разработан проект технического задания для создания АИС. В декабре того же года на базе Государственного предприятия «Комтел» был организован дополнительный Международный центр коммутации [14].

Если говорить об увеличении доли цифровой экономики в ВВП и использовании ИКТ в государственном управлении, то в Донецкой Народной Республике информационные системы не применяются в должной мере. Перспективы внедрения электронного правительства в Донецкой Народной Республике во многом зависят от проведения работ по внедрению информационных систем во всех министерствах и налаживания межведомственного взаимодействия.

Переход к электронному правительству следует начинать с разработки и утверждения соответствующих документов: стратегия развития информационного общества в Донецкой Народной Республике, государственная программа по развитию электронного правительства («Электронная Республика»), ряд основополагающих

законов. Построение нормативно-правовой базы должно обеспечить необходимые условия использования ИКТ, создания и деятельности электронного правительства. Так, стратегия включает в себя информационное развитие страны на ближайшие 15 лет. В программе, которая разрабатывается на 8 лет, должны быть отражены мероприятия, цели, показатели результативности.

Главные резервы повышения эффективности государственного управления сосредоточены на стыках различных ведомственных систем. Наибольшие трудности связаны с приведением в действие этих резервов. При этом недостаточно наладить лишь координацию работ по созданию ведомственных систем. Они должны быть объединены в общегосударственную информационную систему. В её базу данных помещается информация об используемых государственными организациями программных средствах, которые обеспечивают возможность доступа через систему взаимодействия к их информационным системам, а также сведения о предоставлении государственных услуг. Таким образом, межведомственное взаимодействие делает работу электронного правительства максимально эффективной, т.к. гражданам при получении услуг теперь не надо лично собирать требуемые документы и обходить множество учреждений. Достаточно наладить автоматический обмен всей необходимой информацией между ведомствами.

В свою очередь информационные порталы обеспечивают взаимодействие между гражданами и чиновниками, а технология «одно окно» сосредоточивает необходимые услуги в одном месте, что позволяет пользователю подать заявку и дождаться готового решения от соответствующего органа власти.

В настоящее время в Донецкой Народной Республике в целях развития электронного правительства следует разработать и принять следующие законопроекты:

- «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- «О делопроизводстве»;
- «Об электронном документообороте».

Два последних документа позволили бы официально закрепить понятие «электронный документооборот» и определили бы юридическую силу электронных документов.

Кроме того, следует подготовить нормативно-правовые акты, регламентирующие информационное взаимодействие между министерствами и ведомствами. В должностных инструкциях государственных служащих должно быть указано, что они обязаны предоставлять данные для формирования единой информационной базы.

Оптимизация законодательства Донецкой Народной Республики позволит создать целостную правовую систему, которая будет регулировать информационную сферу в соответствии с общемировыми принципами.

Становление инфраструктуры электронного правительства целесообразно разделить на три этапа.

1 этап. Создаются веб-сайты министерств и ведомств, что обеспечит доступ граждан к предоставляемой органами власти информации. На Интернет-ресурсах размещаются статистические данные, нормативно-правовые акты, формы документов и т.д. Все государственные веб-сайты следует объединить в правительственный веб-портал с целью предоставления доступа к ним через «одно окно».

2 этап. В онлайн-режиме предоставляются государственные услуги. В электронной форме органы власти могут оказывать услуги гражданам круглосуточно, 7 дней в неделю. Благодаря этому исчезает необходимость тратить время на дорогу, стоять в очереди и т.д. Кроме того, общение с государственными служащими посредством Интернет-связи существенно сокращает масштаб коррупции.

3 этап. Граждане непосредственно участвуют в государственном управлении с помощью Интернет-форумов. Здесь чиновники и представители общественности

обсуждают нормативно-правовые акты, вырабатывают совместные предложения, которые затем рассматриваются законодательным органом власти. Интерактивное взаимодействие с государством позволяет гражданам от начала и до конца влиять на формирование политики своей страны.

При разработке государственных веб-сайтов, которые затем будут объединены в правительственный веб-портал, необходимо учитывать ряд обстоятельств.

Во-первых, надо брать во внимание показатели, характеризующие использование Интернета населением. Одна часть населения может без посторонней помощи воспользоваться услугами посредством веб-портала. Другая часть нуждается в консультации, поэтому сначала она обратится к специалистам министерства или ведомства, после чего сможет пользоваться Интернет-услугами самостоятельно. Третья – продолжит пользоваться услугами в традиционной форме.

Во-вторых, веб-сайты должны быть простыми в использовании, регулярно обновляться, в полной мере освещать деятельность профильного министерства или ведомства, предполагать наличие обратной связи, защищены от кибернетических атак. В противном случае деятельность электронного правительства может быть на некоторое время парализована.

В-третьих, следует провести экономические расчёты, связанные с внедрением электронного правительства в Донецкой Народной Республике. Они должны включать в себя не только затраты на разработку проекта и его содержания, но также предполагаемый экономический эффект.

Экономический эффект может быть:

- от снижения затрат при внедрении электронных государственных закупок;
- от снижения транзакционных издержек;
- от снижения затрат труда в органах государственной власти на организацию обмена информацией на межведомственном уровне;
- от внедрения «одного окна» на основе ИКТ.

На рис. 1 представлена структура правительственного веб-портала.

Рис. 1. Структура правительственного веб-портала

Совершенствование нормативно-правовой базы и создание инфраструктуры электронного правительства позволит устранить отставание Донецкой Народной Республики в этих областях от потребностей общества и характера общественных отношений.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Использование ИКТ является одним из механизмов повышения

эффективности работы государственных органов. Анализ государственного управления экономикой в условиях цифровизации показал, что в Донецкой Народной Республике подготовлен проект РИАС как первая попытка создать на территории страны информационную систему в сфере государственного управления всей экономикой, а не только отдельных её отраслей. Внедрение и дальнейшее совершенствование общегосударственной информационной системы обеспечит: автоматизацию сбора информации; интеграцию баз данных различных ведомств в единое хранилище; межведомственное информационное взаимодействие. Получение необходимых данных позволит оценить текущее состояние той или иной отрасли экономики и принять адекватные управленческие решения.

Предложения по совершенствованию информационно-аналитического обеспечения государственного управления экономикой в Донецкой Народной Республике заключаются в следующем: совершенствование законодательства Донецкой Народной Республики, создание инфраструктуры электронного правительства, повышение качества работы веб-сайтов государственных органов с последующим объединением в правительственный веб-портал.

Необходимо разработать и принять стратегию развития информационного общества в Донецкой Народной Республике, государственную программу по развитию электронного правительства («Электронная Республика»), законопроекты «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», «О делопроизводстве», «Об электронном документообороте». Предложенные этапы формирования инфраструктуры электронного правительства, порядок взаимодействия между гражданами и чиновниками посредством электронного правительства, пути совершенствования информационных порталов государственных органов позволят активизировать государственное управление экономикой в период становления информационного общества и совершенствовать информационно-аналитическое обеспечение в Донецкой Народной Республике.

Список использованных источников

1. Глушков В. М. Кибернетика. Вопросы теории и практики / В. М. Глушков. – М.: Наука, 1986. – 488 с.
2. Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – М.: АСТ, 1999. – 784 с.
3. Пригожин И. Конец определённости. Время, хаос и новые законы природы / И. Пригожин. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000. – 208 с.
4. Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну / У. Бек. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 383 с.
5. Переслегин С.Б. Самоучитель игры на мировой шахматной доске / С.Б. Переслегин // Philosophy. – М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2005. – 619 с.
6. Белл Д. Социальные рамки информационного общества / Д. Белл // Новая технократическая волна на Западе. – М.: Прогресс, 1986. – С. 330-342.
7. Представитель «Феникса» рассказал о решении проблем со связью, новых тарифах и планах на 2020 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vsednr.ru/predstavitel-feniksa-rasskazal-o-reshenii-problem-so-svyazyu-novykh-tarifakh-i-planax-na-2020-god/>
8. Численность населения Донецкой Народной Республики на 1 февраля 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://glavstat.govdnr.ru/pdf/naselenie/chisl_naselenie_0220.pdf
9. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад: [под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы]. – Донецк, 2018. – 260 с.
10. «Почта Донбасса» выдала с начала года 500 сертификатов электронной цифровой подписи жителям ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dan->

news.info/obschestvo/pochta-donbassa-vydala-s-nachala-goda-500-sertifikatov-elektronnoj-cifrovoj-podpisi-zhitelyam-dnr.html

11. Виктор Яценко представил парламентариям отчёт о работе отрасли за 2018 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://xn--b1akbpgy3fwa.xn--p1acf/news/viktor-yacenko-predstavil-parlamentariyam-otchet-o-rabote-otrasli-za-2018-god>

12. Более 55 тысяч документов оформлено в ДНР с помощью системы электронного документооборота [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dan-news.info/obschestvo/bolee-55-tysyach-dokumentov-oformleno-v-dnr-s-pomoshhyu-sistemy-elektronnogo-dokumentooborota-yacenko.html>

13. Машенко Н.Е. Электронный документооборот в системе построения «электронного правительства» Донецкой Народной Республики / Н.Е. Машенко // Вестник архивиста. – 2017. – № 1. – С. 189-201.

14. В 2019 году на цифровые АТС было переключено более 1900 абонентов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravdnr.ru/v-2019-godu-na-cifrovye-ats-bylo-pereklyucheno-bole-1900-abonentov-igor-xalera/>

УДК 336.6
DOI

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

РЯБИЧ О.Н.,
канд. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Рассматривается вопрос определения отраслевых особенностей корпоративного управления. С принятием в 2020 году Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики (ДНР) предложено сформировать Государственную корпорацию угледобывающих предприятий ДНР. Такая модель управления позволит обеспечить высокую диверсификацию производства, улучшить финансовое состояние и вывести отрасль из кризиса. Мониторинг финансового состояния угледобывающих предприятий является важным инструментом для принятия своевременных управленческих решений. В статье предложен подход к формированию системы обеспечения финансового мониторинга с учётом отраслевой принадлежности предприятий.

Ключевые слова: финансовое состояние, угледобывающее предприятие, корпоративное управление, мониторинг, финансовые показатели.

SYSTEM OF FINANCIAL MONITORING PROVISION OF COAL MINING ENTERPRISES

RYABICH O.N.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor
SEE HPE «Donetsk National Technical University»
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The issue of determining the industry specific features of corporate governance is considered. With the adoption in 2020 of the Civil Code of the Donetsk People's Republic, it was proposed to form the State Corporation of Coal Mining Enterprises of the DPR. This management model will ensure a high diversification of